

BOSHLANG'ICH SINFLARNI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Azamova Nargiza Ulug'bekovna

BuxDU 3-kurs talabasi

Telefon: +99891 419-20-01

G-mail: nargizazamova8@gmail.com

Nazokat Moxirovna,

BuxDU Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti tyutori.

Telefon: +99899 702-65-44

E-mail: n.m.toyirova@buxdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflardagi o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari, hozirgi zamon innovatsiyalaridan foydalanish, yangi ta'lim texnikalari, o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha fikrlar yuritilgan.

Annotation: this article discusses the methods of teaching and learning technologies in primary school, the use of modern innovations, new teaching techniques, improving the effectiveness of teaching.

Аннотация: в данной статье рассматриваются методы преподавания и технологии обучения в начальной школе, использование современных инноваций, новых методик обучения, повышение эффективности обучения.

Kalit so'zlar: zamonaviy, innovatsiya, metodika, texnologiya, o'quvchi, interfaol metod, "Qarorlar shajarasi", "Klaster", metod.

Keywords: modern, innovation, methodology, technology, reader, interactive method, "Decision tree", "Cluster", method.

Ключевые слова: современный, инновационный, методология, технология, читатель, интерактивный метод, «Дерево решений», «Кластер», метод.

Yangi asr o'qituvchisini tayyorlashda uning pedagogik-psixologik va intellektual salohiyat bo'yicha chuqur bilimga egaligi, innovatsion ta'lim bo'yicha chuqur bilimga egaligi, innovatsion ta'lim texnologiyalari, ta'limning interfaol usullari va ilgor samarali metodlariga oid ijodiy faollikni oshirishning samarali usullaridan xabardor bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish davri asosiy davrlardan hisoblanadi. Agar o'quvchi savod o'rgatish davrida yaxshi o'zlashtirsa, yuqori sinflarda ham yaxshi

natijalarga ega bo'ladi. Umumiy o'rta ta'limda yaxshi natijalarga erishgan o'quvchi kelajakda yaxshi kasb egasi bo'lib jamiyat uchun, uning ravnaqi, xalqning farovon yashashi uchun jon kuydiradigan mutaxassis bo'lib kamol topadi.

Ta'lim tizimini isloh qilishda «Ta'lim to'g'isida»gi qonun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Mazkur hujjatlarda ta'lim tizimini bosqichma bosqich yangilash, xalqaro talablar asosida Yangi turdagi ta'lim muassasalarini yaratish dolzarb vazifa sifatida belgilandi. «Biz nafaqat siyosiy jabhani, balki iqtisodiyotni ham, ijtimoiy hayotni ham, ma'naviy-axloqiy sohani ham isloh qilishimiz zarur. Bu g'oyat keng ko'lamdagi islohotlar bo'lib, biz ularni kompleks tarzda hal qilish orqaligina o'z maqsadlarimizga erisha olamiz» - deb ta'kidlagan edi yurtboshimiz Islom Karimov. Yangicha ta'lim tizimini qurish, pedagogik jarayonga Yangi ta'lim texnologiyalarini kiritish, o'quvchi-yoshlarni, talabalarni mustaqil, ijodiy ishlashga, erkin fikrlashga o'rgatish, pedagogik jarayonlarda noan'anaviy, qiziqarli, faol innovasion usullarni qo'llashni hozirgi kun talabi taqozo qilmoqda. Xo'sh pedagogik jarayonlarda bu usullardan qanday foydalanish kerak? Noan'anaviy, qiziqarli, faol, innovasion usullarning qanday turlari mavjud? Mazkur savollarga beriladigan javoblar ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga oid dolzarb muammolarni hal etishga yordam beradi.

O'qitish jarayonlarida noan'anaviy ta'lim usullaridan: «Konferensiya darsi», seminar darsi, «Aralash darslar», «O'yinchoqlar yordamida dars o'tish», «Kasbga bog'lab dars o'tish», «Badiiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish», «Evrika(o'ylab top)»; ta'limning qiziqarli faol usullaridan: «Kichik va katta guruhlarda ishlash», «Roli o'yinlar», «Sahna ko'rinishi», «Krossvordlar echish», «Zakovat savollari», «test sinov topshiriqlari», «Turli tarqatma materiallardan foydalanib dars o'tish», «Sinkveyn o'yinlari»; shuningdek, ta'limning innovasion (yangi) usullari» Modifikasiyalashgan ta'lim», «Improvizasiya», «Aqliy hujum», «Debat», «tang'qidiy tafakkurni rivojlantiruvchi usul», «Klaster usuli», «Muammoli vaziyat», «Muayyan holat, vaziyatni o'rganish, tahlil qilish», «Har kim harkimga o'rgatadi», «Nuqtai nazaring bo'lsin», «Multimedia vositalaridan foydalanish» va boshqalarni qo'llash muhimdir.

Improvizasiya – tayyorgarlichsiz bayon etish usuli bo'lib, o'qituvchi talabalarga savol yoki topshiriq beradi va darhol uning javobini tayyorgarlichsiz tushuntirib berishlarini so'raydi. Bu usulning afzalligi shundaki, talabalar o'z shaxsiy fikrlariga, lunoqarashiga ega bo'ladilar, ularning og'zaki nutqi rivojlanadi, har bir savol-topshiriqlarni xotirada tez-tez tahlil qila olish ko'nikmalari shakllanadi.

Yuksak darajadagi aqliy va ijodiy harakatni talab qiladigan “Aqliy hujum” metodini otkazishdan oldin metodni otkazuvchi qatnashchilar uchun etarli darajadagi qulay tashqi muhitni yaratish lozim boladi: ularni qulay joyga otkazadi, xonani shamollatadi, sokin musiqadan foydalanadi, goyalarning generatorlariga kofe yoki salqin ichimliklar ulashadi va hokazo. Qatnashchilarning aqliy va emocional holatini kotarish uchun “Aqliy hujum” rahbari etarli darajada erkin va demokratik holda auditoriya bilan muomila qiladigan bolmogi lozim. Aqliy toliqishni oladigan psixologik mashqlarni otkazish mumkin. Masalan, maxsus bolimlar talab qilinmaydigan masala yoki vaziyatlarni echish mumkin.

Shundan keyin “Aqliy hujum” metodini otkazishning bevosita shartlariga otish mumkin bo'ladi. ekranda: - maqsadlar: reja va qoidalar aks ettiriladi.

Bu tadbirlarga amalga oshirishga 10 daqiqagacha vaqt talab qilinadi.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'limning asosini tashkil yetadi. Boshlang'ich ta'limda asosiy davr savod o'rgatish davri hisoblanadi. Savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarga tovush va harflarni qay darajada singdirish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Hozirgi davr talabiga asosan har bir pedagog o'z mashg'ulotlarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil yetishi taqozo yetiladi. Shuning uchun har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z mashg'ulotlarida o'quvchilarga chuqur bilim berishi uchun innovasion metodlardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Quyida biz savod o'rgatish davrida «Improvizasiya» va «Klaster» metodlarining turli ko'rinishlaridan namunalar keltirmoqchimiz.

“Aqliy hujum” metodining shiorini tanlash. Iloji boricha “Aqliy hujum”ning shioridan foydalangan maqul. Chunki aynan shu shior mutaxassislar komandasini

goyalarning tezlik bilan tugilishiga jalb qiladi. Metodni otkazuvchi ekranda bir qancha shiorlarning variantlarini tavsiya qiladi. Masalan,

1. Biz masalani yechamiz va muammolar qolmaydi!
2. Muammo o'ta murakkab, biz uni hal qilamiz!
3. Har qanday muammo yagona to'g'ri yechimga ega. Agar biz uni topolmasak dahshat boladi!
4. Har qilinmagan muammo asabni taranglashtiradi, kayfiyatni tushiradi, vijdonni qiynaydi. Vahima bizga yarashmaydi!
5. Muammolarni hal qilish ko'nikmasini shakllantiramiz!

“Klaster” metodi. “Klaster” (g'uncha,bog'lam) metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo'lib, u o'quvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu)lar xususida erkin, ochiq o'ylash va shaxsiy fikrlarni be'malol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalar togrisida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. “Klaster” metodi aniq obektga yo'naltirilmagan fikrlash shakli sinaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog'liq ravishda amalga oshadi. Ushbu metod muayyan mavzuning o'quvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o'zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi.

“Klaster” metodidan foydalanishda quyidagi shartlarga rioya qilish talab etiladi.

“Klaster” metodining qoidalari

“Qarorlar shajarasi” (“Qarorlar qabul qilish”) metodi

“Qarorlar shajarasi” metodi muayyan fan asoslari borasidagi bir qadar murakkab mavzularni ozlashtirish, ma'lum masalalarda har tomonlama, puxta tahlil etish asosida ular yuzasidan muayyan xulosalarga kelish, bir muammo xususida bildirilayotgan bir necha xulosalar orasidan eng maqbul hamda to'g'risini topishga yo'naltirilgan texnik yondashuvlar. Ushbu metod, shuningdek, avvalgi vaziyatlarda qabul qilingan qaror (xulosa)lar mohiyatini yana bir bor tahlil etish va uni mukammal tushunishga xizmat qiladi.

Guruh o'quvchilari ishtirokida qo'laniladigan "Qarorlar shajarasi" bir necha o'n nafar o'quvchilarning bilimlarini darajasini aniqlash, ularning fikrlarini jamlash va baholash imkonini beradi. Talim jarayonida mazkur metodning qo'llanilishi muayyan muammo yuzasidan oqilona qaror qabul qilish (xulosaga kelish)da o'quvchilar tomonidan bildirilayotgan har bir variant, ularning maqbul hamda nomaqbul jihatlarini mufassal tahlil etish imkoniyatini yaratadi. Mashg'ulot jarayonida oquvchilar quyidagi chizma asosida tuzilgan jadvalni toldiradilar (yoki ushbu tartibdagi faoliyatni olib borishda yozuv taxtasidan foydalanadilar):

"Qaror shajarasi" metodi quyidagi shartlar asosida qo'laniladi:

1. O'qituvchi mashg'ulot boshlanishidan oldin munozara, tahlil uchun mavzuga oid biror muammoni belgilaydi. Guruhlar tomonidan qabul qilingan xulosalar (qaror)larni yozish uchun plakatlarni tayyorlaydi.
2. O'qituvchi o'quvchilarni 4 yoki 6 nafar kishilardan iborat guruhlariga ajratadi. Muammoning hal etilish, u borada eng maqbul qarorning qabul qilinishi uchun muayyan vaqt belgilanadi.
3. Qaror qabul qilish jarayonida guruhlarining har bir a'zosi tomonidan bildirilayotgan variantlarning maqbullik hamda nomaqbullik darajalari batafsil muhokama qilinadi. Har bir variantning afzallik va noafzallik jihatlari yozib boriladi. Bildirilgan variantlar asosida muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiluvchi usul xususida guruh asosida muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiluvchi usul xususida guruh azolari bir toxtamga kelib oladilar.
4. Munozara uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetgach, har bir guruh a'zolari o'z guruhi qarori borasida axborot beradilar. Zarur hollarda o'qituvchi rahbarligida barcha o'quvchilar bildirilgan xulosa (qaror)larni bir-biri bilan qiyoslaydilar.

Muammo yuzasidan bildirilgan qarorlar borasida savollar tug'ilgudek bo'lsa, ularga javoblar qaytarilib boriladi, noaniqliklarga aniqlik kiritiladi. Agarda barcha guruhlar tomonidan muammo yuzasidan bir xil qarorga kelingan bolsa, o'qituvchi buning sababini izohlaydi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi shiddatli davrda chinakam ma'naviyatli va ma'rifatli odamgina inson qadrini bilishi, o'z milliy qadriyatlarini, milliy o'zligini anglashi,

erkin va ozod jamiyatda yashash, mustaqil davlatimizning jahon hamjamiyatida o'ziga munosib o'rin egallashi uchun fidoiylilik bilan kurasha olishi mumkin.

3-sinf ona tili darslarida inrerfaol usullardan foydalanish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarning ona tili grammatikasi bo'yicha bilim va ko'nikalarini o'stirish boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan o'qitish jarayoniga katta mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Chunki endigina o'z ona tilisining grammatik qonun-qoidalarini o'rganayotgan, harflarni bir-biriga qo'shib, so'zlarni esa bir-biriga qo'shib gap yasashga o'rganayotgan, matnni ifodali o'qish qoidalari bilan tanishayotgan boshlang'ich sinf o'quvchisiga bir vaqtning o'zida ta'lim va tarbiya byerish, ularga sharqona odob-axloq, iymon-e'tiqod, mehnatsevarlik, tinchliksevarlik kabi insoniy fazilatlar haqidagi tushunchalarni singdirish bilan birga ularning ona tilining murakkab grammatikasi yuzasidan tushunchalarini o'stirish bir muncha murakkablikni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi, saviyasi va bilimni qabul qila olish qobiliyatlarini hisobga olgan holda dars mashg'ulotlarini tashkil qilish, o'qitish prinsiplari va metodlariga qat'iy amal qilish maqsadga muvofiqdir.

Biz tajriba-sinov mashg'ulotlarini olib borish jarayonida shunga amin bo'ldikki, darslarda noan'anaviy metodlarni qo'llash, yangi pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish, dars qismlarida sport o'yinlaridan, turli xil musobaqalardan yoki qiziqarli o'yinlardan foydalanish o'quvchilarda, nafaqat, chuqur bilim va ko'nikmalarini hosil qilishda, balki insoniy fazilatlarini o'stirib borishda samarali natijalar beradi.

Boshlang'ich sinflarning, nafaqat ona tili darslarida balki boshqa har qanday dars turlari davomida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash, noan'anaviy dars usullaridan foydalanish, ta'lim-tarbiya jarayoniga yangicha yondashish juda ham katta samarali natijalar berishiga ishonch hosil qildik.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bir kunlik o'qish, matematika va ona tili darsida quyidagi metodlardan foydalanishi mumkin:

1. "Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi...) ortiqcha" metodi [3].

Ushbu metod orqali o'quvchilarning diqqatini, xotirasini va ziyrakligini sinash mumkin. Bu metoddan foydalanishda bir nechta bosqichlarni ko'rib o'tamiz:

-dars mavzusiga oid bir qancha tayanch tushunchalar yoki atamalarni yozamiz;

-bu so'zlar orasiga mavzuga oid bo'lmagan bitta so'zni yozamiz;

-o'quvchilar mavzuga aloqador bo'lmagan so'zni topishi va qatordan chiqarishi kerak.

Bu metod bo'yicha darsliklardan misollar keltiramiz.

1-sinf o'qish kitobi "Navro'z" she'rini shu metod bo'yicha tahlil qilsak [6].

Navro'z, sumalak, sayilgoh, chana, quyosh...

Demak, ushbu qatorda bahor fasliga oid so'zlar qatoridagi 4-so'z chana qishga aloqador so'z bo'lib, shu so'z ortiqcha.

2-sinf Matematika kitobi "Doira, aylana markazi va radiusi" mavzusidagi asosiy tushunchalardan misol olsak [8]:

Doira, aylana, uchburchak, radius, markaz...

Bu qatorda aylana va doiraga aloqador so'zlar qatorida uchburchak so'zi ortiqcha.

2-sinf o'qish kitobi "Boburning fazilatleri" mavzusiga aloqador so'zlarni olamiz [7]:

Boburnoma, Agra, g'avvos, qorbobo, notiq...

"Boburning fazilatleri" mavzusiga aloqador so'zlar qatorida qorbobo so'zi ortiqcha.

Bu metodni qo'llashdan maqsad - o'tilayotgan mavzu yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olish.

2. "Munozara" metodi

Ushbu metoddan foydalanishda o'rta bir muhim masala tashlanadi, va bahs yuritib, masalaning yechimi topiladi. Har bir o'quvchi o'rta tashlangan masala haqida bilganlarini so'zlab, o'z fikrlarini bayon qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev. Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent.: "O'zbekiston", 2017. -488 bet.

2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: "Sharq", 1998.

3. Shodmonov E. va boshqalar. 1-sinf o‘qish darsligi. –Toshkent, 2019. -127 bet. 43-bet.
4. G‘afforova T. va boshqalar. 2-sinf o‘qish darsligi. –Toshkent: “Sharq”, 2018. -176b. 106-107-betlar. 153-156-betlar. 125-132- betlar.
5. Abdurahmonova N. va boshqalar. 2-sinf matematika darsligi. –Toshkent: “Yangiyo‘l poligraf servis”, 2018. -206 b. 187-189-betlar.
6. Fuzailov S. va boshqalar. 3-sinf ona tili darsligi. –Toshkent: “O‘qituvchi”, 2019. -150 b. 28-53- betlar.
7. Norqulova Q. va boshqalar.3-sinf matematika darsligi. –Toshkent: “Sharq”, 2019. -209 b. 85-87-betlar. 166-bet.
8. Bikbayeva N. U. va boshqalar. 4-sinf matematika darsligi. –Toshkent: “O‘qituvchi”, 2020. -224 b. 189-197-betlar.